

УДК: 494.3:413.1

МАЪНО КЎЧИШ УСУЛЛАРИНИНГ БИРИ –МЕТАФОРА

Ш.М.Кунназарова

филология фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD)

Қорақалпоғистон қишлоқ хўжалиги ва агротехнологиялар институти

Аннотация: Ушбу мақолада маъно кўчиш усулларининг бири метафоралар ва уларнинг лингвомаданий таҳлили ҳақида сўз боради. Метафоралар қорақалпоқ халқ эртакларидан олинган мисоллар билан тушинтирилган.

Таянч иборалар: лингвомаданият, маъно кўчиши, метафора, антропоцентрик парадигма

XXI асрга келиб лингвистикада янги йўналиш, янги тадқиқотлар вужудга келди. Таъкидлаб айтиш жоизки, структур парадигманингўрнини антропоцентристик, функционал, когнитив ва динамик парадигмалар эгаллади. Антропоцентрик парадигма деб инсон ва тил орасидаги узвий боғлиқлик ва унинг талқини тушинилади. Замонавий тилшуносликнинг антропоцентрик парадигмасида қатор йўналишлар ривожланмоқда. Улар ичида лингвомаданиятшунослик бугунги кундаги энг долзарб йўналишлардан биридир. Лингвомаданиятшунослик тилшунослик ва маданиятшуносликнинг ҳосиласидан вужудга келган мураккаб фан соҳаси ҳисобланади. У маданият ва тилнинг ўзаро боғлиқлик жиҳатини, бир-бирига таъсирини, тилни маданиятнинг феномени сифатида тадқиқ қилади. Лингвомаданиятшуносликнинг тадқиқ объектига метафоралар ва тилнинг услубий фонди ҳам киради. Биз бу мақоламизда эртаклар тилида учрайдиган метафораларни тадқиқ қилмоқчимиз.

Жонсиз предметларнинг эртаклар тилида метафора сифатида қўлланилишига мазорларда вафот этган одамнинг қабрининг бошига қўйиладиган баланд ёғоч - сириқ ёғочини мисол қилсак бўлади. Сириқ ёғоч асосан, зиёратта қабрни янглишмай топиб бориш учун қўйилган белги

вазифасини бажарса ҳам, умуман мозор, у ердаги ҳар битта буюмга ҳурмат билан қараш халқнинг ўликни ҳурмат қилиш, теран инсонийлик белгисини кўрсатиш билан бирга, фарзандсиз одамларнинг, оналар сириққа ҳар хил мато боғлаши, қабристонда тунаб яратгангаилтижо қилиши, фарзанд сўраши халқнинг диний маданияти, қарашлари билан алоқадор. Эртақлар тилида қабристон ва у ердаги сириқни одам боласининг ниятларининг амалга ошишида ўз ўрни бор деб тушуниб, унга ҳурмат билан қарашда маданий маъно бор. Қабристонга, у ердаги сириққа қараб, ҳаттоки, қўлни кўтармаслик, қўл билан силтаб кўрсатмаслик, агар бехосдан қўл билан силтаб кўрсатилса, бармоқни тишлаб, тавбага келиш ирмлари ҳам сақланиб қолганлигини ушбу мисоллардан билиб олса бўлади: Анави сириқ кўринган қабристонга бориб, битта тун тунаб, албатта, шарофати тегиб, учта аёлингиз ҳам туғиши мумкин,- дейди уларга тилакдош бўлиб («Яримбош», 262-б.). Шунда ушбу қумларни босиб ўтиб..., деб бола кўтарган қўлини қумларнинг баланд еридаги ёғочнинг ёнига келганда дарров қўлини тушириб, қумга йиқилиб, жим қолди («Зиёлининг боласи», 295-б.).

Ҳасса буюми ҳам мажозий маънода қўлланилган. Бу буюм кўпчиликка таниш, бироқ эртақда ушбу буюм орқали ўлим ёки умрни танлаш, одам боласининг инсон қиёфасидан бошқа қиёфага ўта олиши ҳайвонга, нарсага, ўсимликка айланиб қолиши, ҳамма сеҳрнинг тилсими, жон ва рухнинг ҳассада жам бўлганлиги каби тушунчалар назарда тутилади. Шу жумладан, дostonлар, эртақлар тилида ёлғиз ўзи узоқ йўлга равона бўлган одамнинг ёлдоши, чарчаганда таянчи, суянчи сифатида таърифланиши билан бирга, ҳассанинг игнадек бўлиши орқали одамдаги мустаҳкам сабр ва тўзимни, қийинчиликларни енгишдаги чидамлилик, матонат кўринишини мажозий маънода ифодалашда қўлланилган: Билдирмасдан бориб, ялмоғизнинг қўлидан сеҳрли ҳассасини олиб, ерга уриб-уриб юборди. Ялмоғиз кампир ўрнидан учиб туриб: Ҳой, одамзод, мени ўлдирма! Сен ушлаб турган ҳассада менинг жоним жойлашган. Ерга ура кўрма! Нима истасанг, муҳайё қиламан,- дейди ялиниб («Орзу-истагига етган йигит», 221-б.). Йигит «Ўзингни асл ҳолингга қайт» деб, сеҳрли ҳасса билан туртиб юборганди, ҳалиги куш бир чиройли қизга айланади («Орзу-

истагига етган йигит», 222-б.). Агар да кўргинг келса, мен зарур бўлган бўлсам, кўлингга темир ҳасса олиб, оёғингга темир калиш кийиб, ҳасса игнадек, калиш йўқ бўлган вақтгача юрсанг, топасан («Тулкибой», 117-б.).

Метафора усулида маъно кўчишида қорақалпоқ халқининг лингвомаданий белгилари ош тузи орқали ҳам берилган. Қорақалпоғистон ўлкаси табиатида тоғ, тепалик, қумлик, чўл, сахро билан бирга туз конлари ҳам бор. Одамлар ушбу туз конидан тузни тозалаш, ишлов бериш, озиқ-овқат маҳсулоти сифатида фойдаланишнинг сирларини қадим замонлардан-оқ билган. Туздан деярли дунё халқлари ошхонасида таомга таъм бериш учун озуқа сифатида қўлланилиши умумийлик, универсаллик сифатга эга. Қорақалпоқ халқида эса туз фақат озуқа маъносига эга бўлиб қолмасдан, одам узоқ йўлга отланганда, уйдан туз солиб чиқиши, ўша оилага тез кунда яна қайтиб келиш умиди тушунилади, кийимнинг чўнтагига туз туғиб солиб қўйиш эса, одамни ташқи таъсирлардан, ёмон ниятлардан, тил-кўзлардан сақлайди деган урф-одат, боланинг, норасиданинг бешигига туз туғиб солиш -чўчимасдан, ёмон назардан йироқ бўлиб ўсади деган тушунча бўлса, бола туғилган кундан бошлаб қирқ кун давомида тузга солиб чўмилтиришда боланинг эти мустаҳкам бўлиши, катта бўлганида яра чиқмаслиги, танаси иссиқга ва совуққа чидамли, тетик бўлади деган тушунчасида ҳаётий ҳақиқат бор бўлиб, бу халқнинг узоқ йиллар давомида болани парвариш қилишда катта тажрибага эга эканлигидан далолат беради. Бинобарин, тилимизда нимжон, ҳолсиз, қилган иши кўзга кўринмайдиган, ўйламасдан гапирадиган, узоқни кўзлаб иш қилмайдиган одамларга «бир солим тузи кам, тузсиз одам, тузи паст, тузида хомакилик бор» каби туз компонентли фразеологизмлар қўлланилади ва улар орқали одам боласининг сийратига эътибор қаратилади. Қолган бир шойга эса туз сотиб оламан, сўвга соламан, татимайди, сизинг даврингизда туз қиммат, етмайди,- деб жавоб берди кунликчи («Ҳақгўй одам», 564-б.). Шунда бола бояги катта опасининг берган бир ҳович тузини сочиб юборади. Туз катта тоғга айланади («Оққуш», 62-б.). Бу мисолларда дастлабки мисолда туз тўғри маънода берилган, иккинчи мисолда ўз ўғлига сафарга чиқган вақтда онаси уни хавф-хатардан сақлайди деган ният

билан берган бир ҳовуч тузни сочиб юбориб, у туз катта тоғга айланиб, болани хавф-хатардан қутқарганлигининг сўз этилишида, халқнинг онгида тузни хосиятли нарса деб тушунишидаги ирмлари ҳам юзага чиқади.

Метафора фақатгина предметлар орқали билдирилиб қўймастан, жонли нарсанинг битта бўлаги, инсон боласининг тана аъзосининг битта бўлаги, қиз боланинг бир тол сочи орқали ҳам билдирилиб келган. Халқимиз одам ҳатто кўз илғамас даражада деб ҳисоблаган, таралгандан сўнг тароқта илиниб қолган сочини ҳам, айниқса қиз болаларни одам оёғи босмайдиган ерга ё кўмиб ташлашни, ё ёқиб юбориш кераклигини айтиб тарбиялаб келган. Сабаби, йиғилмастан қийилган соч толаси бўлса ҳам, уни ёмон куш бўлиб учиб келиб арвохлар олиб кетиб қолади, уни шундай ёмон кучлар олиб кетса, одам бош оғриғига чалинади деб ирм қилган. Соч бўлагига ҳам эътиборсизлик билан қаралса, бош оғриғига, яъни ёмон оқибатларга олиб келади деган тушунчада саранжомлик, орасталик, пухталики каби тарбиявий тушунчалар бор бўлиб, у ҳаётини ўзига хос қатъий қоидадир. Бу ҳақида Г. Адилова ўз тадқиқотида: «Лингвомаданиятшунослик - миллий сифати бор деб саналадиган ижтимоий, ахлоқий, эстетик, сиёсий, инсонпарварлик, руҳий, ҳаётини қоидалар билан қонунийликларни тил воситалари орқали етказишни тадқиқ этадиган тил илмининг йўналиши» - деб кўрсатади. Дарёнинг қуйи йерида бир подшоҳлик бор экан. Бир куни подшоҳнинг боласи сувга чўмилишга борганида, дарёнинг ичида қуёшга қамашиб чўкиб келаётган бир нарсани кўради. Олиб қараса, тилла соч. Подшоҳнинг боласи ўша тилла сочнинг эгасига ошиқ бўлиб, ўша кундан эътиборан тўшакка михланиб ётиб қолади («Оққуш», 62-б.). Бу мисолда тилла соч - гўзаллик, тенгсиз чирой тимсолидир. Узун ва чиройли, тилла соч (тилладай ярқираб, кўзларни қамаштириб турган) соч орқали унинг эгаси жумбоқланиб кўрсатилади, яъни тилла соч гўзалликнинг битта кичик бўлаги. Унинг эгаси эртактан маълумки, қиз бола. Соч тил бирлиги орқали қорақалпоқ халқининг хотин-қизларининг соч парвариши маданияти кўзга ташланади. Қадим замонларда хотин-қизлар, ҳатто, бувилар ҳам эркак кишига сочини кўрсатиб ювмаган, узун сочларини эркак киши олдида ювиб-тараб ўтиришни уят деб, уни

қийиб ташлашни эса гуноҳ деб ҳисоблаган, дуч келган йерга, оёқ босадиган йерга сочни ташламаган. Агар аёл кишининг қандайдир касаллиги сабабли парвариш қилиш қийин бўлганлиги учун, узун сочлари кесиб ташланган бўлса ҳам, жони узилганда уни танасининг бир қисми сифатида, қўшиб қўмган. Сочни кутиш, уни узун ва чиройли этиб ўстириш, тақинчоқлар билан безаш қорақалпоқ хотин-қизларининг эстетик дидини, миллий маданий белгиларини билдиради.

Хулоса ўрнида шуни айтиш мумкунки, метафоралар қорақалпоқ халқ эртаклари тилида универсиал вазифани бажариши, яъни фақатгина қорақалпоқ халқиғагина эмас, балки қўпчилик дунё халқларига хос ҳодиса эканлиги маълум. Метафоралар халқнинг миллий психологияси, оламни, атроф-муҳитни англаши, уни идрок қилиши шу халқнинг фикрлаш даражасини ҳам белгилайди. Эртаклар тилида ишлатилган метафоралар қорақалпоқ халқининг миллий-маданий қадриятлари ҳақида бебаҳо маълумотларни беради.

Адабиётлар рўйхати

1. Abdinazimov Sh., Tolibayev X. Lingvokulturologiya. – Nókis: Qaraqalpaqstan, 2020.
2. Адилова Г. А. Қарақалпақстан қазақтары тіліндегі этнографизмдер. – Нөкис: Қарақалпақстан, 2015.
3. Қарақалпақ фольклоры. Көптомлық/67-76-томлар. Нөкис, Илим, 2014.